

ПРЕССОВАНИЕ ПОЛОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Долгий К.С.¹, Евсюков С.А.², Артюховская Т.Ю.³

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана

Алюминиевые профили применяются во многих отраслях техники, таких как строительство, автомобилестроение, авиастроение и др. С развитием технологии изготовления профиля, расширился и сортамент изготавливаемых изделий. Современные профили обладают сложной фасонной формой, что усложняет, итак, не простой процесс проектирования матричной оснастки. Особенно сложным является проектирование язычковых матриц, применяемых для производства полых профилей.

Рисунок 1 Типовая конструкция язычковой матрицы

На Рисунок 1 представлена типовая конструкция язычковой матрицы. Для формирования полостей в полых профилях предусмотрены иглы, которые располагаются в рассекателе. Иглы удерживаются перемычками, которые рассекают поток металла из заготовки на более мелкие. Эти потоки проходят через питатели, форма которых определяется сварочной камерой и перемычками. Свариваясь в сварочной камере, потоки вновь объединяются и проходят через калибрующие пояски, которые формируют окончательную форму изделия. Для изготовления качественного изделия, скорости истечения металла на калибрующих поясках должны быть одинаковыми.

Поскольку объемы потоков являются несимметричными, равномерного течения металла в профиль не получается. Более того, недостаточно рассчитать площади сечения питателей при помощи закона сохранения объема, поскольку необходимо также учитывать их положение в комплекте и форму [1].

Рисунок 2 а - брак при нарушении баланса течения, б – комплект со сбалансированным течением, полученным при помощи модели Винера-Колмогорова

На а) б)

Рисунок 2а представлены результаты моделирования прессования алюминиевого профиля через плохо сбалансированную матрицу в программном комплексе QForm Extrusion. На рисунке показана величина отклонения скоростей участков профиля от средней скорости истечения в процентах. На рисунке 2а видно, что некоторые участки профиля вытекают значительно быстрее, что приводит к искривлению полуфабриката и браку.

При проектировании матрицы инженеру зачастую приходится проектировать несколько конструкций матрицы, корректируя их на основе результатов моделирования прессования. Данный подход очень трудоемок и сложно поддается автоматизации [2], поэтому требуется разработать алгоритм, который позволит это упростить и ускорить.

Проектирование матричного комплекта. Фрагмент чертежа профиля представлен на Рисунок 3. Поскольку профиль имеет 1 полость, для его производства будет использоваться язычковая матрица. Площадь профиля равняется $A_{\text{проф}} = 602,82 \text{ мм}^2$. Профиль симметричный, поэтому возможно проводить моделирование симметричной задачи.

Рисунок 3 фрагмент чертежа профиля

Рисунок 5 контуры исправленной матрицы

На Рисунок 5 показаны контуры исправленной матрицы. Увеличив боковые питатели за счет увеличения сварочной камеры и смещения осей перемычек, поток металла, поступающего в боковые стороны профиля увеличился. Отношения площадей питателей к площадям питаемых участков профиля стали 5,86 для центральных питателей и 5,52 для боковых соответственно.

Результаты моделирования исправленного варианта матрицы представлены на
а) б)

Рисунок 2б. Из рисунка видно, что скорости истечения участков профиля стали значительно равномернее. Скорость истечения металла во всех участках профиля составила 392 мм/сек, а отклонение скорости истечения от средней по модулю в процентах составило не более 0,003%.

Выводы. В ходе работы был спроектирован технологический процесс прессования полого алюминиевого профиля. Показано влияние отношения площади питателя к площади питаемого им участка профиля на баланс скоростей истечения металла. При изменении данных величин с 4,39 для центральных питателей, 1,93 для боковых на 5,86 и 5,52 соответственно, отклонение скорости истечения от средней по модулю изменилось с 90% до 0,003%, брак был устранен.

Список литературы

1. Евсюков С.А., Долгий К.С., Дюжев А.М. К вопросу об определении расположения питателей при прессовании полых профилей / Заготовительные производства в машиностроении. 2023. Т. 21, № 1. С. 19 -22. DOI: 10.36652/1684-1107-2023- 21-1-19-22.
2. Стебунов С.А. Автоматизированное проектирование матричной оснастки для прессования алюминиевых профилей с применением программ QExDD и QForm-Extrusion / Стебунов С.А., Князькин И.С., Дюжев А.М. / CAD/CAM/CAE Observer 2015. №6. (98) С. 32–37.